

Implementación de sistema prototipo IIoT para la detección de fallas en líneas de transmisión de 138 kv

Implementation of IIoT prototype system for fault detection in 138 kv transmission lines

Rafael D. Rubio-Romero

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Eléctrica. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0003-8794-8899> | Correo electrónico: rafaeldariorr@gmail.com

Recibido:13-09-2024 Admitido:30-09-2024 Aprobado:25-10-2024

Resumen

La investigación propone un sistema basado en la tecnología emergente IIoT para la detección de fallas y monitoreo de líneas de transmisión de 138 kV, permitiendo una localización más exacta de las anomalías que sucedan, mediante el método de la medición fasorial. Sustentada en planteamientos de Kong et al., Bricchi et al., Kadechkar et al., siguiendo de forma generalizada los lineamientos de la normativa IEEE std. C37.118.1-2011, se investigaron los distintos tipos de fallas que pueden presentarse en la línea de transmisión de 138 kV escogiendo los casos más frecuentes. Posteriormente se diseñó un modelo de red IIoT compuesto de unidades de medición fasorial dispuestas sobre las torres de la línea de transmisión, implementando un prototipo físico de uno de ellos a un generador de señales que permite evaluar las condiciones de falla extraídas de redes reales modeladas en una herramienta de simulación para sistemas de potencia. A través de un sistema centralizado de recolección de datos simulado en MATLAB, evaluando las respuestas del prototipo, se obtuvieron resultados favorables utilizando variaciones de los esquemas de protección 21 y 87L y la lógica difusa, así como la interacción satisfactoria entre Cliente-Servidor para la transmisión de datos ante una falla localizada

Palabras clave: Medición sincrofásorial, Conexión en “T”, Torres de transmisión, Prototipo IIoT

Abstract

The research proposes a system based on the emerging IIoT technology for fault detection and monitoring of 138 kV transmission lines, allowing a more accurate location of the abnormalities that occur through the phasor measurement method. Supported by approaches of Kong et al., Bricchi et al., Kadechkar et al., following in a generalized way the guidelines of IEEE std. C37.118.1-2011, the different types of faults that can occur in the 138 kV transmission line were investigated by choosing the most frequent cases. Subsequently, a IIoT network model composed of phasor measurement units arranged on the transmission line towers is designed, implementing a physical prototype of one of them to a signal generator that allows evaluating fault conditions extracted from real networks modeled in a simulation tool for power systems. Through a centralized data collection system simulated in MATLAB, evaluating the responses of the prototype, favorable results were obtained using variations of protection schemes 21 and 87L and fuzzy logic, as well as the successful interaction between Client-Server for data transmission in the event of a localized fault.

Keywords: Synchrophasor measurement, “T” connection, Transmission towers, IIoT prototype.

Introducción

La energía eléctrica es el principal recurso para la industria, el desarrollo y la sociedad de todo país, la cual es obtenida convencionalmente por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural, entre otros), fisión nuclear y el movimiento de masas de agua, y de forma alternativa, por la luz solar, el movimiento de viento u olas del mar, bio combustibles, entre otros recursos menos utilizados; transformando mediante procesos determinados la energía calórica, potencial o química, de estos recursos a energía eléctrica. En tal sentido, para el logro de esta transformación a gran escala se requiere generarla en lugares donde sea de fácil